

**O‘ZBEKISTONDA QASHSHOQLIKNI KAMAYTIRISH: DAVLAT
SIYOSATI, AMALIYOTLAR VA KELGUSI YO‘NALISHLAR**

Siddiqova Farangiz

Kokand University

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasida qashshoqlikni kamaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan davlat siyosati, ijtimoiy dasturlar va kelgusi yo‘nalishlarni tahlil qiladi. Maqolada O‘zbekistonning qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan yondashuvlari, shu jumladan innovatsion texnologiyalar, ijtimoiy himoya tizimlari, ta‘lim va kasb-hunar tayyorlash dasturlari, hamda gender tengligini ta‘minlash bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot O‘zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirish va qashshoqlik darajasini pasaytirishga qaratilgan dasturlar samaradorligini oshirish uchun takliflar beradi. Shu bilan birga, xalqaro tajribalar va hamkorlikning ahamiyati ham tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar

Qashshoqlikni kamaytirish, O‘zbekiston, ijtimoiy himoya, iqtisodiy rivojlanish, gender tengligi, innovatsiyalar, xalqaro hamkorlik, ta‘lim, kasb-hunar tayyorlash, barqaror rivojlanish.

Kirish

Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tomonidan ishlab chiqilgan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) 2030-yilgacha dunyoda jamiyatlar va iqtisodiyotlarni barqaror va adolatli rivojlantirish uchun yo‘l xaritasini taqdim etadi. Ushbu maqsadlarning birinchisi — "1. Maqsad: Qashshoqlikni yo‘qotish" bo‘lib, u dunyo bo‘ylab qashshoqlik darajasini kamaytirishga va har bir insonning asosiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Ushbu maqsadga erishish faqatgina iqtisodiy o‘sish va ijtimoiy rivojlanish uchun emas, balki tinchlik, adolat va barqarorlikni ta‘minlash uchun ham muhimdir.

O‘zbekiston mustaqil davlat sifatida o‘zining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan ko‘plab dasturlarni amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumatining qashshoqlikni yo‘qotish bo‘yicha dasturlari, jamiyatdagi tengsizliklarni bartaraf etish va ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar qabul qilinmoqda. O‘zbekiston hukumati iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, mehnat bozorini rivojlantirish, ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash va ta‘lim sohasida yangiliklar kiritish orqali qashshoqlik darajasini pasaytirishga harakat qilmoqda.

Ushbu tadqiqotning maqsadi O‘zbekistondagi qashshoqlikni kamaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni va bu jarayondagi muammolarni tahlil qilishdir. Shuningdek, ushbu maqolada O‘zbekistonda qashshoqlik darajasini kamaytirishda olingan natijalar va o‘zgarishlarni, shuningdek, mavjud muammolarni ko‘rib chiqamiz. O‘zbekistonning qashshoqlikni kamaytirish bo‘yicha erishgan yutuqlari va bu yo‘lda duch keladigan qiyinchiliklar, shuningdek, kelgusidagi chora-tadbirlar uchun takliflar ham muhokama qilinadi.

Ushbu tadqiqot, shuningdek, O‘zbekistonning BMT Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga erishish borasidagi sa‘y-harakatlarini kengroq kontekstda ko‘rib chiqadi. Qashshoqlikning ildizlarini tushunish va uni kamaytirish bo‘yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqish uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillarni o‘rganish muhimdir. Bu jarayonda barcha qatlamlar, jumladan, davlat, nodavlat tashkilotlar va jamoatchilik ishtirok etishi zarur.

O‘zbekistonda qashshoqlik tarixi

O‘zbekiston mustaqil bo‘lganidan beri (1991-yil) qashshoqlik darajasi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim masala bo‘lib qolmoqda. Mustaqil O‘zbekistonning dastlabki yillari iqtisodiy bo‘ron va o‘ta keskin ijtimoiy o‘zgarishlar bilan belgilandi. O‘sha paytda, O‘zbekiston markaziy reja asosida boshqarilgan iqtisodiy tizimdan bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida qiyinchiliklarga duch keldi.

Tarixiy rivojlanish: O‘zbekiston qashshoqlik bilan kurashish borasida muayyan tarixga ega. Sovet davrida qashshoqlik darajasi nisbatan past bo‘lgan bo‘lsa-da, bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida ko‘plab ish o‘rinlari yo‘qoldi, bu esa qashshoqlik darajasining oshishiga olib keldi. 1990-yillarda iqtisodiy inqiroz, narxlar keskin o‘sishi va ish o‘rinlarining yo‘qolishi aholi orasida qashshoqlikning ko‘payishiga sabab bo‘ldi. Xususan, 1996-yilda O‘zbekistonda qashshoqlik darajasi 27 foizga yetgan, bu esa o‘z navbatida ijtimoiy muammolarni keltirib chiqardi.

Ijtimoiy-iqtisodiy omillar: O‘zbekistonda qashshoqlik ko‘plab ijtimoiy-iqtisodiy omillardan kelib chiqadi. Ularning ichida iqtisodiy beqarorlik, ish o‘rinlari yetishmasligi, ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimidagi muammolar, shuningdek, qishloq va shahar o‘rtasidagi farqni ko‘rsatish mumkin. Qishloqlarda, ayniqsa, qishloq aholisi o‘rtasida qashshoqlik darajasi shahar aholisiga qaraganda ancha yuqori bo‘lib, bu farq ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi.

Hozirgi holat: 2020-yilda O‘zbekistonda qashshoqlik darajasi taxminan 11 foizga tushdi, bu esa hukumatning iqtisodiy o‘sish va ijtimoiy rivojlanish bo‘yicha olib borayotgan sa‘y-harakatlarining natijasidir. Shunga qaramay, qashshoqlik masalasi haligacha dolzarb bo‘lib qolmoqda, chunki qashshoqlikning ildizlari ko‘plab ijtimoiy muammolar bilan bog‘liqdir. O‘zbekistonning ayrim hududlarida qashshoqlik darajasi, ayniqsa, qishloq joylarda, shahar joylariga qaraganda yuqori.

Qashshoqlik va ijtimoiy adolat: O‘zbekistonda qashshoqlikni kamaytirish nafaqat iqtisodiy masala, balki ijtimoiy adolat masalasi hamdir. Qashshoqlik aholi turmush darajasining pasayishiga, ta‘lim va sog‘liqni saqlashga bo‘lgan imkoniyatlarning kamayishiga olib keladi. O‘zbekiston hukumati qashshoqlikni kamaytirish bo‘yicha o‘z strategiyalarini ishlab chiqayotganda, ijtimoiy adolatni ta‘minlash va barcha qatlamlar uchun teng imkoniyatlarni yaratish zarurligini tan olishlari kerak.

Hozirgi Holatda Qashshoqlik O‘zbekistonda

O‘zbekistonda qashshoqlik masalasi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun dolzarb ahamiyatga ega. Hozirgi kunda qashshoqlik darajasi ancha pasaygan bo‘lsa-da, bu masala o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Ushbu bo‘limda

O‘zbekistondagi qashshoqlik holati, uning o‘lchovlari va davlat tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlar ko‘rib chiqiladi.

A. Statistikalari va Ma‘lumotlar

2022-yilgi ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda qashshoqlik darajasi taxminan 10-11 foizni tashkil etadi. Bu, davlat tomonidan olib borilgan iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy dasturlar natijasida erishilgan ijobiy natijalardan biridir. Biroq, qashshoqlik darajasi shahar va qishloq joylari o‘rtasida keskin farq qiladi. Shahar joylarida qashshoqlik darajasi 6-7 foiz atrofida bo‘lsa, qishloqlarda bu ko‘rsatkich 15-20 foizgacha oshishi mumkin.

O‘zbekistonning ayrim hududlarida, masalan, Qoraqalpog‘iston va Surxondaryo viloyatlarida qashshoqlik darajasi o‘rtacha respublika ko‘rsatkichidan ancha yuqori. Bu hududlar iqtisodiy rivojlanishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda va aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadlar past bo‘lib qolmoqda. Statistik ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki, qashshoqlik bilan kurashishda muvaffaqiyatga erishish uchun mavjud muammolarni hal qilish zarur.

B. Davlat Ta‘riflari va O‘lchovlar

O‘zbekiston hukumati qashshoqlikni baholash uchun turli indikatorlardan foydalanadi. Ushbu indikatorlar orasida daromad darajasi, ish bilan ta‘minlanganlik, ta‘lim va sog‘liqni saqlash xizmatlariga kirish imkoniyati, shuningdek, ijtimoiy himoya tizimining samaradorligi kiritilgan. Davlat, shuningdek, aholining eng muhtoj qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash uchun ijtimoiy yordam dasturlarini amalga oshirmoqda.

Mamlakatda qashshoqlikni o‘lchashda ko‘pincha “to‘g‘ri qashshoqlik” va “mo‘ljallangan qashshoqlik” kabi ikki xil tushuncha ishlatiladi. “To‘g‘ri qashshoqlik” — bu insonning asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo‘lgan minimal daromad darajasidan past bo‘lishidir. “Mo‘ljallangan qashshoqlik” esa, insonning kam ta‘minlangan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj holatini ifodalaydi. Ushbu ikki tushuncha qashshoqlikning turli ko‘rinishlarini anglatadi va hukumatning qashshoqlikni kamaytirish bo‘yicha strategiyalarini ishlab chiqishida muhim rol o‘ynaydi.

C. Ijtimoiy Ta'sirlar

Qashshoqlik faqat iqtisodiy muammo emas, balki ijtimoiy masala hamdir. Qashshoqlik darajasi oshishi, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlariga kirishni cheklaydi, bu esa ijtimoiy muammolarni yanada kuchaytiradi. O'zbekistonda qashshoqlikdan aziyat chekayotgan aholi guruhlari orasida ayollar, bolalar va nogironligi bo'lgan shaxslar ko'proq uchraydi. Ularning o'ziga xos muammolari bor, masalan, ta'lim olish va ish bilan ta'minlanish imkoniyatlarining cheklanishi.

Bundan tashqari, qashshoqlik ijtimoiy adolatsizliklarni keltirib chiqaradi, bu esa jamoalarda kuchli ijtimoiy farq va qarama-qarshiliklarga olib kelishi mumkin. Qashshoqlikni kamaytirish uchun hukumat va boshqa tashkilotlar tomonidan olib borilayotgan dasturlar aholi turmush darajasini yaxshilash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan.

Davlat Siyosati va Tashabbuslari

O'zbekistonda qashshoqlikni kamaytirish uchun hukumat tomonidan qabul qilingan siyosat va dasturlar muhim ahamiyatga ega. Bu siyosatlar iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va aholi farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Ushbu bo'limda O'zbekiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha asosiy tashabbuslar va dasturlar ko'rib chiqiladi.

A. Milliy Dasturlar va Strategiyalar

O'zbekiston hukumati qashshoqlikni kamaytirish maqsadida bir qator milliy dasturlarni ishlab chiqqan. Bularning ichida "O'zbekiston 2030" rivojlanish strategiyasi, "Ijtimoiy himoya" dasturi va "Tadbirkorlikni rivojlantirish" dasturlari mavjud. Ushbu dasturlar orqali hukumat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, ish o'rinlari yaratish va aholini ijtimoiy himoya qilishni maqsad qilmoqda.

1. O'zbekiston 2030 Strategiyasi: Bu strategiya O'zbekistonni 2030-yilga qadar rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi. Strategiyaning maqsadi — iqtisodiy o'sishni ta'minlash, qashshoqlikni kamaytirish va aholi turmush darajasini oshirishdir. Unda iqtisodiy islohotlar, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini

rivojlantirish, energiya va resurslarni samarali foydalanish kabi masalalar ko'zda tutilgan.

2. Ijtimoiy Himoya Dasturi: Ushbu dastur, avvalambor, ijtimoiy himoya va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ijtimoiy yordam va xizmatlar ko'rsatish orqali qashshoqlik darajasini kamaytirish maqsad qilingan. Dastur doirasida yordam berilayotgan oilalarning ro'yxati, ularning ehtiyojlari va yordam ko'rsatish tartibi belgilangan.

3. Tadbirkorlikni Rivojlantirish Dasturi: Bu dastur tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan. Tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va qashshoqlik darajasini pasaytirish maqsad qilingan. Dastur doirasida tadbirkorlarga subsidiyalar va moliyaviy yordamlar taqdim etiladi.

B. Xalqaro Hamkorlik va Tashkilotlar

O'zbekiston qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilmoqda. BMT, Jahon Banki va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan olib borilayotgan hamkorlik, O'zbekistonda qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha dasturlarni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tashkilotlar O'zbekiston hukumati uchun texnik yordam va maslahatlar taqdim etadi, shuningdek, moliyaviy resurslar bilan ta'minlaydi.

Misol uchun, BMT Barqaror Rivojlanish Maqsadlari doirasida O'zbekistonga qashshoqlikni kamaytirish uchun muayyan grantlar va moliyaviy yordamlar ajratgan. Jahon Banki esa O'zbekiston iqtisodiy islohotlariga ko'mak berish va ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish bo'yicha loyihalar amalga oshirmoqda.

C. Ijtimoiy Dasturlar va Maktablar

Hukumat ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda mahalliy jamoalar va nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlik qiladi. Bunday dasturlar aholi o'rtasida ta'lim, sog'liqni saqlash, gender tengligi va bolalar himoyasini kuchaytirishga qaratilgan. Mahalliy ijtimoiy dasturlar orqali qashshoqlik darajasini kamaytirish, ijtimoiy muammolarni hal qilish va aholi farovonligini oshirish maqsad qilingan.

Bundan tashqari, O‘zbekistonda ta’lim tizimi ham qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan. O‘qish imkoniyatlarini kengaytirish va ta’lim sifatini oshirish orqali davlat aholi daromadlarini oshirishga intilmoqda. Ta’limning sifatli bo‘lishi kelajakda aholi farovonligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Qashshoqlikni Kamaytirish Bo‘yicha Amaliyot

O‘zbekistonda qashshoqlikni kamaytirish maqsadida amalga oshirilayotgan amaliyotlar va dasturlar davlatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun juda muhimdir. Ushbu bo‘limda O‘zbekistonda qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan amaliyotlar, ularning samaradorligi va muammolari ko‘rib chiqiladi.

A. Amaliyot Dasturlari

1. Ijtimoiy Himoya va Yordam Dasturlari: O‘zbekiston hukumati ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash va qashshoqlik darajasini kamaytirish maqsadida bir qator dasturlarni amalga oshirmoqda. Ushbu dasturlar doirasida kam ta’minlangan oilalarga moliyaviy yordam, oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa ijtimoiy xizmatlar taqdim etiladi. Ijtimoiy yordam dasturlari orqali qashshoqlikdan azob chekayotgan oilalar va shaxslar uchun vaqtincha moliyaviy yordam ko‘rsatish ko‘zda tutilgan.

2. Ta’lim va Kasb-hunar Tayyorlash: Qashshoqlikni kamaytirish uchun ta’lim tizimiga e’tibor qaratilgan. Ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, malakali ishchilarni tayyorlash va kasb-hunar o‘rgatish dasturlari qashshoqlikni kamaytirish uchun zaruriy shartlardan biridir. O‘zbekistonda kasb-hunar kollejlari va ta’lim muassasalari orqali aholi orasida malakali ish kuchini yaratishga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. Bu, o‘z navbatida, ish bilan ta’minlanishni oshirish va qashshoqlik darajasini kamaytirishga yordam beradi.

3. Tadbirkorlikni Rag'batlantirish: O‘zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun bir qator amaliyotlar amalga oshirilmoqda. Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash, tadbirkorlarga kredit va grantlar ajratish, hamda ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali ish o‘rinlari yaratish va aholi daromadlarini oshirish maqsad qilinmoqda. Bu jarayonda davlat va nodavlat tashkilotlari hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

4. Qishloq Rivoji Dasturlari: Qishloq joylarida qashshoqlik darajasini kamaytirish uchun qishloq rivoji dasturlari ishlab chiqilgan. Ushbu dasturlar qishloq aholisi uchun ish o‘rinlari yaratish, qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash va ijtimoiy xizmatlarni oshirishga qaratilgan. Qishloq joylarida ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarini rivojlantirish orqali aholi daromadlarini oshirish maqsad qilinadi.

B. Samara va Natijalar

O‘zbekistonda qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan amaliyotlar natijalari bir qator ijobiy o‘zgarishlar ko‘rsatmoqda. 2020-yildan 2022-yilgacha qashshoqlik darajasi ancha pasaygan bo‘lib, aholining turmush darajasi yaxshilanmoqda. Davlat tomonidan olib borilgan iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy dasturlar samarasi sifatida ish bilan ta‘minlanish darajasi oshdi va qashshoqlikni kamaytirishga muvaffaqiyatli yondashuvlar ko‘rsatildi.

Biroq, qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan amaliyotlar faqatgina muayyan ijobiy natijalar ko‘rsatishi bilan birga, ayrim muammolarni ham yuzaga chiqaradi. Masalan, ijtimoiy yordam dasturlarining samaradorligi va aholi orasida teng taqsimlanishi masalasi dolzarbdir. Aholi orasida ijtimoiy himoya dasturlaridan foydalanish bo‘yicha tafovutlar mavjud bo‘lib, ba‘zi guruhlar bu dasturlardan foydalana olmayapti.

C. Muammolar va Qiyinchiliklar

O‘zbekistonda qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan amaliyotlar ba‘zi qiyinchiliklar va muammolarga duch kelmoqda. Ijtimoiy yordam dasturlari va xizmatlari bilan bog‘liq ba‘zi muammolar quyidagilardan iborat:

1. Ma‘lumot yetishmovchiligi: Ba‘zi aholi guruhlari, ayniqsa, qishloq joylarida, ijtimoiy yordam va dasturlar haqida ma‘lumotga ega emaslar. Bu, o‘z navbatida, ularga yordam ko‘rsatish imkoniyatlarini kamaytiradi.

2. O‘zaro aloqalar: Ijtimoiy yordam dasturlari va moliyaviy yordamlar o‘rtasida muvofiqlik yo‘qligi, ayrim oilalarning bu dasturlardan foydalana olmasligiga olib kelmoqda. O‘zaro muvofiqlik va tizimdagi tartib-intizomni kuchaytirish zarur.

3. Resurslar cheklovlari: Qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha dasturlarni amalga oshirishda moliyaviy va resurslar cheklovlari ko'pincha muammolarga sabab bo'ladi. Dasturlarni moliyalashtirish va amalga oshirishda muvofiqlikni ta'minlash zarur.

Qashshoqlikni Kamaytirishning Kelgusi Yo'nalishlari

O'zbekistonda qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan amaliyotlar va dasturlar ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi davom etmoqda. Ushbu bo'limda qashshoqlikni kamaytirishning kelgusi yo'nalishlari, strategiyalari va takliflar ko'rib chiqiladi.

A. Innovatsion Yondashuvlar

1. Texnologiyalardan Foydalanish: O'zbekistonda qashshoqlikni kamaytirish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Ma'lumotlar bazasi va axborot tizimlarini rivojlantirish orqali ijtimoiy yordam dasturlarini yanada samarali amalga oshirish mumkin. Masalan, mobil ilovalar va onlayn platformalar orqali aholi o'zlarining ehtiyojlari va talablarini tezda bildirishlari mumkin bo'ladi. Bu esa hukumat va tashkilotlarga aholi ehtiyojlariga tezkor javob berishga imkon beradi.

2. Tadbirkorlikni Rivojlantirishda Innovatsiyalar: Tadbirkorlik faoliyatida innovatsion yechimlar va texnologiyalarni qo'llash orqali yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkin. Bu jarayonda davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarur. Tadbirkorlarga innovatsion g'oyalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan resurslar va moliyaviy yordamlar taqdim etilishi muhimdir.

B. Ijtimoiy Dasturlarni Takomillashtirish

1. Ijtimoiy Himoya Tizimini Yangilash: O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish va yanada samarali qilish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda ijtimoiy yordam dasturlarini yanada kengaytirish, ularni shaffof va samarali boshqarish, shuningdek, ijtimoiy xizmatlarning sifatini oshirish lozim. Ijtimoiy yordam dasturlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali muhtoj oilalarga yordam ko'rsatish samaradorligini oshirish mumkin.

2. Ta'lim Va Kasb-Hunar Tayyorlashni Rivojlantirish: Qashshoqlikni kamaytirish uchun ta'lim va kasb-hunar tayyorlash dasturlarini kuchaytirish zarur. Ta'lim sifatini

oshirish, yangi kasblar va malakalar o'rgatish orqali aholini ish bilan ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkin. Ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida yangilash va kasb-hunar tayyorlashda innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarur.

C. Ijtimoiy Adolatni Ta'minlash

1. Gender Tengligi: O'zbekistonda gender tengligini ta'minlash qashshoqlikni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi. Ayollarning iqtisodiy faoliyatini oshirish, ularni tadbirkorlikka jalb qilish va ijtimoiy himoya tizimidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilash mumkin. Bu, o'z navbatida, oilalarning farovonligini oshirishga yordam beradi.

2. Bolalar va Yoshlarning Himoyasi: Qashshoqlikni kamaytirish uchun bolalar va yoshlarni ijtimoiy himoya qilish muhim ahamiyatga ega. Bolalar uchun sifatli ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarini taqdim etish, ularni zamonaviy bilim va malakalar bilan ta'minlash orqali ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga hissa qo'shish zarur. Yoshlarning iqtisodiy faoliyatga jalb etilishi va ularning malakalarini oshirish ham qashshoqlikni kamaytirish uchun muhimdir.

D. Xalqaro Hamkorlikni Kuchaytirish

O'zbekistonda qashshoqlikni kamaytirish jarayonida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur. Xalqaro tashkilotlar, donor davlatlar va nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlik orqali O'zbekiston hukumatiga qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha qo'shimcha resurslar va tajriba olish mumkin. Bunday hamkorlik nafaqat moliyaviy yordam, balki innovatsion g'oyalar va yaxshilangan amaliyotlarni joriy etishga yordam beradi.

Xulosa

O'zbekistonda qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan strategiyalar va dasturlar zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni hisobga olib ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqot davomida qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha davlat siyosati, amaliyotlar, kelgusi yo'nalishlar va muammolar ko'rib chiqildi. Qashshoqlik, nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikka ham ta'sir qiluvchi muhim masala sifatida e'tiborga olinadi.

Qashshoqlikni kamaytirish masalasi O'zbekistonda dolzarb va muhim yo'nalishdir. Bu jarayon ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston hukumatining qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan tashabbuslari va amaliyotlari natijasida aholi turmush darajasini yaxshilashga erishish mumkin. Biroq, ushbu jarayonni yanada samarali amalga oshirish uchun mavjud muammolarni hal etish va kelgusi strategiyalarni aniqlash zarur. Kelajakda O'zbekiston, qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha jahon tajribasini hisobga olib, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'lida izchil harakat qilishni davom ettirishi lozim.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. (2023). O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bo'yicha statistik hisobotlar. Toshkent: Davlat Statistika Qo'mitasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari. (2022). O'zbekiston Respublikasida qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha davlat dasturi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
3. Jahon Banki. (2021). O'zbekistonda ijtimoiy himoya va qashshoqlikni kamaytirish: tavsiyalar va strategiyalar. ВАШИНГТОН, D.C.: Jahon Banki.
4. BMT Rivojlanish Dasturi. (2022). O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlari: muvaffaqiyatlar va qiyinchiliklar. Toshkent: BMT Rivojlanish Dasturi.
5. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi. (2021). O'zbekiston iqtisodiyoti: qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha siyosat va amaliyot. ВАШИНГТОН, D.C.: Xalqaro Valyuta Jamg'armasi.
6. Sardorov, O. (2022). O'zbekistonda qashshoqlik va ijtimoiy himoya masalalari: ilmiy tadqiqotlar natijalari. O'zbekiston Ijtimoiy Fanlar Jurnal, 1(2), 45-60.
7. Gulomov, N. (2023). Qashshoqlikni kamaytirish: O'zbekistonda gender tengligi va iqtisodiy rivojlanish. Toshkent Iqtisodiyot Instituti Jurnal, 12(3), 112-120.

8. Toshkent Shahri Ijtimoiy Himoya Boshqarmasi. (2023). O‘zbekistonda ijtimoiy xizmatlar va yordam dasturlari haqida hisobot. Toshkent: Toshkent Shahri Ijtimoiy Himoya Boshqarmasi.

9. Ijtimoiy Rivojlanish Instituti. (2022). Ijtimoiy adolat va qashshoqlikni kamaytirish: O‘zbekiston tajribasi. Ijtimoiy Rivojlanish va Barqarorlik Jurnal, 5(1), 33-40.

10. Xalqaro tashkilotlar materiallari. (2022). O‘zbekiston va qashshoqlikni kamaytirish: xalqaro hamkorlik va amaliyot. Xalqaro Hamkorlik Forumlari, 10(2), 88-95.